

Schema para o estudo da Materia Medica

Substância

- Características. Reino mineral; vegetal; animal. Classificação mineral, botânica, zoológica:
- As fontes patogenéticas e clínicas. Número de sintomas na Matéria Medica e Repertório.

Sintomas Mentais

- Palavras, sintomas característicos, arranjo setorial temático, compreensão dinâmica, relações.

Palavras chaves

- Semântica, hermenêutica, temática.

Arranjo setorial temático

- Núcleos estruturais

Conteúdo:

01. ENTENDIMENTO (DISCERNIMENTO)

- 011 Identidade (egóica e corporal).
- 012 Imaginário (ilusões, sonhos, delírio, fantasias).
- 013 Perda e Nostalgia.
- 014 Insegurança.

02. VONTADE (MOTIVAÇÃO, INTENÇÃO).

- 021 Relação objetual (consigo, outros, circunstâncias, sensibilidades, desacordo, descontente, antagonismo etc.)
- 022 Desejos & Aversões.
- 023 Traços de Caráter.
- 024 Atividade & Conduta

03. MEMÓRIA

- 031 Temporalidade (passado, presente, futuro).
- 032 Ansiedades & Medos.
- 033 Culpa & Perseguição.
- 034 Sentimentos & Traumas. (mortificação, sexualidade, resíduos etc.)

- 00. Estrutura e função: (humor, nível de consciência, vontade, memória, curso do pensamento)
- 041 = Estados do humor. (ver apêndice)
- CONSTITUIÇÃO; TEMPERAMENTO; TIPO SENSÍVEL:

Compreensão dinâmica

- Dinâmica:

Sintomas Físicos Gerais

- DESEJOS E AVERSÕES ALIMENTARES¹; APETITE²; SEDE³
- SONO⁴; POSIÇÃO DORMIR⁵; ACORDA⁶;
- MENSTRUAÇÃO⁷;
- SEXUALIDADE⁸ :
- CALORENTO FRIORENTO.¹⁰;
- TRANSPIRAÇÃO¹¹;
- FEBRE:
- SENSAÇÕES GERAIS¹⁴

Sintomas Físicos Particulares

- Texto de Vermeulen e Vijnovsky. Identificar: as DORES, SENSAÇÕES, DISFUNÇÕES e LESÕES.

Cabeça¹; vertigem²; olhos e visão³; ouvido e audição⁴; nariz e olfato⁵; Face⁶; boca/língua/dente⁷; faringe/esôfago⁸; estômago⁹; abdome¹⁰; reto e fezes¹¹; ap. urinário¹²; genitália masculina¹³; genitália feminina.¹⁴; laringe¹⁵; peito/respiração¹⁶; tosse expect.¹⁷; coração/vasos¹⁸; pescoço/costas¹⁹; membros²⁰; membros sup.²¹; membros inf.²²; pele²³.; tecidos²⁴; outras²⁵

Localizações preferenciais

- Lateralidade:
- Órgãos e partes do corpo:

Causalidade

- os Transtornos por. Fatores desencadeantes.

Modalidades

- Agrava por:
- Melhora por:
- Início e progresso dos sintomas:
- Periodicidade:

Horário

- Horário

Concomitantes

- Sintomas concomitantes característicos.

Indicadores Miasmáticos

- INDICADORES MIASMÁTICOS

Síndromes Clínicas

- ESTADOS AGUDOS:
- SÍNDROMES e correspondências CLÍNICAS:

Relações medicamentosas

Casuística

Ficha Resumo

- SINTOMAS GUIAS (indispensáveis):
- SINTOMAS SINALIZADORES (*Keynotes*):
- ESFERA DE AÇÃO

Casuística

- Casos clínicos ilustrativos.
- Publicações em revistas.

O MATERIAL DE ESTUDO

Material

- Disponível em publicação eletrônica.

- Preâmbulo, introdução e características gerais: Hahnemann, Clarke, Allen, Vermeulen. Lathoud.
- Sintomas mentais: Matérias Médicas Puras: Hahnemann; Allen; Hering; H.C.Allen.
- Sintomas físicos gerais e particulares: Matérias Médicas: Vermeulen; Vijnovsky. Outras.
- Lista das rubricas extraídas dos repertórios Synthesis e HomeoPro. Robert´s *As if*
- Síntese clínica: matérias médicas clínicas: Duprat, Voisin, Vannier, Farrington etc.
- Casuística: casos clínicos do medicamento.
- Trabalhos publicados sobre o medicamento.